

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

**Joachim Blatter und
Martina Sochin D'Elia**

**Doppelbürgerschaften:
Vor- oder Nachteile für
die (Schweizer) Demokratie?**

kurz und bündig #13, Juni 2019

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Mit der Anerkennung der Doppelbürgerschaft war die Schweiz 1992 Vorreiterin eines heute weltweiten Trends.

Jede*r vierte im In- oder Ausland wohnhafte*r Schweizer*in ist heute Doppelbürger*in.

Die wichtigsten Vorteile dieser Entwicklungen:

- Die Einbürgerung und damit die politische Mitbestimmung von Eingewanderten wird erleichtert; das stärkt die Schweizer Demokratie.
- Die konfrontative Gegenüberstellung von «uns» (Schweizer*innen) und «den Anderen» (Ausländer*innen) wird erschwert.

Bestrebungen zur Einschränkung der Doppelbürgerschaft sind deshalb abzulehnen.

Was ist gemeint mit...

... **Doppel- bzw. Mehrfachbürger*innen** sind Menschen, die gleichzeitig Angehörige mehrerer Staaten sind.

... **Demokratien** sind politische Systeme, in denen alle, die von politischen Entscheidungen betroffen und politischer Herrschaft unterworfen sind, in angemessener Weise an der kollektiven Willensbildung und Entscheidungsfindung beteiligt werden.

... **Transnationalisierung** verweist auf Verflechtungen zwischen Nationalstaaten. Informationen, Menschen, Kapital, Güter und Dienstleistungen, aber auch Schadstoffe und Kriminalität überschreiten nationalstaatliche Grenzen. Die Politik der Staaten wird dadurch (inter)dependent. Nationalstaaten reagieren darauf oft mit gemeinsamen Regelungen. Dies bedeutet, dass die politische Herrschaft transnationalisiert wird. Doppelbürger*innen werden in der Studie als Vorreiter*innen einer möglichen Entwicklung präsentiert, in der nach der politischen Regulierung auch das Volk (der demos) sowie die demokratische Entscheidungsfindung transnationalisiert werden könnten.

Dürfen Schweizer Nationalspieler Tore dem Herkunftsland ihrer Eltern widmen? Die sogenannte Doppeladleraffäre löste in der Schweiz 2018 eine hochemotionale Diskussion aus. Dies ist kein Zufall – ist doch bereits jede*r vierte Schweizer*in Doppelbürger*in. Höchste Zeit, sich mit dem Thema wissenschaftlich zu beschäftigen. Dieser Policy Brief zum Thema Doppelbürgerschaft präsentiert die wichtigsten Erkenntnisse einer im Auftrag der Eidgenössischen Migrationskommission (EKM) erstellten Studie.

Mit der Bürgerrechtsrevision 1992, mit der die Abgabe der angestammten Staatsbürgerschaft im Falle einer Einbürgerung entfiel, wurde die Schweiz Vorreiterin eines internationalen Trends. Doppelbürgerschaften waren bis Mitte des 20. Jahrhunderts unüblich und sollten nach international geltender Ordnung vermieden werden. Der Europarat sprach sich noch 1963 für eine Verringerung von Mehrstaatlichkeit aus. Im 2000 in Kraft getretenen **Europäischen Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit** überlässt er es nun grundsätzlich den Mitgliedern, selbst über (Nicht-)Akzeptanz von Doppelbürgerschaften zu entscheiden. Sie müssen diese in einigen Fällen jedoch zulassen – unter anderem für Kinder aus binationalen Ehen. Dieser Wandel ist Teil eines weltweiten Prozesses. Immer mehr Länder haben in den vergangenen Jahren ihre Bürgerrechtsgesetzgebung angepasst und lassen Doppelbürgerschaften sowohl für ihre Emigrant*innen wie auch für ihre Immigrant*innen zu.

Die Zunahme von Doppelbürgerschaften im Kontext der Schweiz lässt sich jedoch nicht ausschliesslich über diese Entwicklung erklären. Dazu beigetragen haben auch die bürgerrechtliche Gleichstellung von Frau und Mann, sowie die aufgrund von Migrationsbewegungen starke Zunahme binationaler Ehen.

Während dies vorher nur für Schweizer Männer galt, können seit 1978 und ohne Einschränkung seit 1985 auch Schweizerinnen ihr Bürgerrecht per Geburt an ihre Kinder weitergeben. In der Schweiz erfolgt der Erwerb der Doppelbürgerschaft deshalb immer häufiger durch Geburt statt durch eine Einbürgerung (vgl. Abbildung 1).

Heute besitzt jede*r vierte Schweizer*in noch mindestens eine weitere Staatsbürgerschaft. Vor allem unter den im Ausland wohnhaften Schweizer*innen ist dies sehr verbreitet: Drei von vier Auslandschweizer*innen sind Mehrfachbürger*innen. Rund 13 Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung verfügen über einen zweiten Pass (vgl. Abbildung 2). Sehr wahrscheinlich sind es aber mehr, denn diese Statistiken berücksichtigen nur Personen über 15 Jahren. Da in der Schweiz bereits jede dritte Ehe binational ist, können wir annehmen, dass noch mehr unter 15-Jährige Doppelbürger*innen sind.

In nur zwanzig Jahren (1996–2016) hat sich nicht nur die Anzahl Schweizer Doppelbürger*innen massiv erhöht, sondern auch ihr Anteil an der Schweizer Wohnbevölkerung vervierfacht. Im Vergleich mit den Ausländer*innen und Einfachbürger*innen wächst die Gruppe der Schweizer Doppelbürger*innen in der hiesigen Wohnbevölkerung am schnellsten.

Abbildung 1: Anteile der Doppelbürger*innen durch Geburt und durch Einbürgerung an der Schweizer Wohnbevölkerung

Datenquelle: Bundesamt für Statistik, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

Doppelbürger*innen: sozioökonomisch und soziokulturell zwischen Schweizer Einfachbürger*innen und Ausländer*innen

Doppelbürger*innen sind gut ausgebildet, besser als Ausländer*innen, allerdings nicht ganz so gut wie Schweizer*innen mit nur einem Pass. Auch bei anderen Kriterien wie beispielsweise ihrem Erwerbsstatus oder ihrer Freiwilligentätigkeit finden sie sich im Mittelfeld. Allerdings sind je nach zweiter Staatsbürgerschaft teils beträchtliche Unterschiede in Bezug auf sozioökonomische oder soziokulturelle Merkmale von Doppelbürger*innen nachweisbar.

«Der Anteil der Doppelbürger*innen an der Schweizer Wohnbevölkerung wächst rasant.»

Doppelbürgerschaft: Deutlich mehr Chancen als Risiken für die Demokratie

Die Akzeptanz der Doppelbürgerschaft senkt die Einbürgerungshürden, weil Immigrant*innen nicht zwischen der Staatszugehörigkeit zu ihrem Herkunfts- oder ihrem Aufenthaltsland entscheiden müssen. Aus demokratischer Sicht ist wichtig, dass eine demokratische Gemeinschaft dadurch die Einbürgerungsrate steigern kann. So kann sie dazu beitragen, dass diejenigen, die die Gesetze eines Landes befolgen müssen, auch mitbestimmen dürfen.

Diese Zusammenhänge zeigten sich sehr deutlich in der Schweiz. Nach der Zulassung der Doppelbürgerschaft für Immigrant*innen 1992 hat sich die jährliche Einbürgerungsrate von ein auf zwei Prozent der ausländischen Bevölkerung

verdoppelt. Für andere Länder sind ähnliche Effekte nachgewiesen. Dies ist für die Schweizer Demokratie besonders wichtig, weil das Einbürgerungsrecht vergleichsweise restriktiv ist. Dadurch entsteht ein Demokratiedefizit, da ein besonders grosser Teil der Schweizer Wohnbevölkerung von der politischen Mitbestimmung weitgehend ausgeschlossen bleibt. Die durch Doppelbürgerschaft erhöhte Einbürgerungsquote trägt nicht nur zur Reduktion dieses zentralen Demokratiedefizits bei, gleichzeitig profitiert die Schweizer Demokratie durch ein gesteigertes Interesse, eine bessere politische Integration und durch die Partizipation der eingebürgerten Zugewanderten.

Der durch die Akzeptanz der Doppelbürgerschaft erleichterte Erwerb der Staatsbürgerschaft des Aufenthaltslandes ist mit weiteren Vorteilen verbunden. Die Eingebürgerten erhalten nicht nur die unbeschränkte Niederlassungsfreiheit, sondern auch den diplomatischen Schutz im Ausland sowie die Garantie, jederzeit wieder ins Land zurückkehren zu können. Ihre Diskriminierung auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt nimmt nachweislich ab. Aus der Perspektive der Aufnahmegesellschaft bedeutet dies, dass ihre sozioökonomische Integration zunimmt.

«Doppelbürgerschaft reduziert ein Demokratiedefizit.»

Durch die Akzeptanz der Doppelbürgerschaft anerkennt ein demokratischer Staat, dass sich heute viele Menschen mehreren Gesellschaften zugehörig fühlen. Für die Schweiz scheint sich diese Anerkennung auszuzahlen. Gemäss ersten Umfragen partizipieren und

identifizieren sich Doppelbürger*innen gleich stark mit der Schweiz als Einfachbürger*innen. Gefragt, in wessen Interesse sie sich politisch beteiligen, antworten Schweizer Doppelbürger*innen sogar signifikant häufiger als Einfachbürger*innen, Schweizer Interessen zu berücksichtigen. Bürger*innen scheinen sich heute nicht nur mehreren politischen Einheiten auf lokaler, regionaler, nationaler und kontinentaler Ebene zugehörig fühlen können, sondern eine Mehrfachzugehörigkeit ist auch auf der gleichen Ebene möglich: Viele Doppelbürger*innen identifizieren sich gleichzeitig mit der Schweiz und einem zweiten Land.

Das Phänomen der Doppelbürgerschaft kann deshalb entscheidend dazu beitragen, das Denken in einfachen Gegensätzen zu überwinden. Jede*r vierte Schweizer*in lässt sich mit den dichotomen Kategorien «Ausländer*innen» versus «Schweizer*innen» nicht mehr angemessen erfassen. Sie sind sowohl das eine als auch das andere. Dies reduziert die Möglichkeiten, im politischen Diskurs die eine Gruppe gegen die andere Gruppe auszuspielen. Doppelbürger*innen stellen damit personalisierte Bollwerke gegen den wiedererwachten Nationalismus in Europa und der Welt dar.

Die Akzeptanz und Verbreitung der Doppelbürgerschaft hat aber auch Nachteile beziehungsweise Risiken. So können Doppelbürger*innen im Gegensatz zu Einfachbürger*innen von Staaten ausgebürgert werden. Für Doppelbürger*innen stellt dies ein Risiko dar – immer mehr europäische Länder betrachten die Option der Ausbürgerung im Zusammenhang mit islamistischen Extremist*innen jedoch als Chance. Darüber hinaus erleichtert die Doppelbürgerschaft es Staaten, Staatsangehörigkeiten an reiche Individuen zu «verkaufen», die dadurch einfacher international mobil sein können. Damit wird einer Tendenz Vorschub geleistet, die Mitgliedschaft in einer politischen Gemeinschaft als Eigentumstitel zu verstehen, den man aus rein egoistisch-instrumentellen Gründen vergeben, erwerben sowie wieder entziehen kann.

Problematisch erscheint die Doppelbürgerschaft aus demokratischer Sicht aber vor allem, wenn Doppelbürger*innen in mehr als einem Land wählen und stimmen können und damit mehr politischen Einfluss nehmen können als Einfachbürger*innen. In jüngster Zeit haben viele Länder es ihren Auslandsbürger*innen erleichtert, ihre politischen Rechte im Herkunftsland auszuüben. Wenn Doppelbürger*innen ein transnationales Leben führen und deswegen den Gesetzen verschiedener Länder unterworfen sind, ist die Mitbestimmung in mehreren Ländern allerdings durchaus gerechtfertigt. Positiv zu bewerten ist die politische Partizipation von Doppelbürger*innen auch, weil sie externe Perspektiven und Interessen einbringen können. Dadurch können sie

Abbildung 2: Die Anteile der Doppelbürger*innen an der Schweizer Wohnbevölkerung, an allen Auslandsschweizer*innen und allen Schweizer*innen

Anteile der **Doppelbürger*innen**, **Einfachbürger*innen** und **Ausländer*innen** an der **Schweizer Wohnbevölkerung** über 15 Jahre (2016)

Anteile der **Doppelbürger*innen** und **Einfachbürger*innen** an allen **Auslandsschweizer*innen** (2016)

Anteile der **Doppelbürger*innen** und **Einfachbürger*innen** an allen **Schweizer*innen** (2016)

dazu beitragen, nationalstaatliche politische Prozesse weniger «natiozentrisch» zu gestalten und so die internationale Zusammenarbeit zu erleichtern.

Ein zunehmendes Problem ergibt sich aber dann, wenn die Nationalstaaten versuchen, ihre gemeinsamen Probleme (z.B. beim Schutz der Umwelt) und gegenseitigen Abhängigkeiten (z.B. in der Steuerpolitik) durch internationale Kooperation zu bearbeiten. Doppelbürger*innen haben Einfluss auf mehrere Regierungen und deren Positionen in solchen Verhandlungen. Überall dort, wo verbindliche Regeln durch bi- und multilaterale Verhandlungen festgelegt werden, wird damit gegen den für Demokratien fundamentalen Grundsatz «one person, one vote» verstossen.

—
«Identifikation mit mehreren Ländern ist möglich.»
—

Doppelbürger*innen als Vorreiter einer Transnationalisierung nationaler Demokratien

Angeichts der vielfältigen Vorteile der Doppelbürgerschaft für die Demokratie sollte diese Probleme aber nicht dazu führen, dass den Doppelbürger*innen die Möglichkeit genommen wird, in mehreren Ländern mitzubestimmen. Stattdessen sollten nationale Demokratien diese Möglichkeit allen Bürger*innen, d.h. sowohl im Land sesshaften wie international mobilen und Einfach- wie Mehrfachbürger*innen, eröffnen. Wie dies praktisch geschehen könnte, wird in der **Studie** für die EKM skizziert und von **Joachim Blatter** an anderer Stelle ausführlicher dargelegt. Die Schweiz mit ihrer Vielzahl von Doppelbürger*innen könnte damit einen Weg aufzeigen, wie Demokratien transnationalisiert werden können, ohne dass sich damit die Politik von den Bürger*innen entfernen muss.

Weiterführende Literatur

Blatter, Joachim, Martina Sochin D'Elia und Michael Buess. «**Bürgerschaft und Demokratie in Zeiten transnationaler Migration. Hintergründe, Chancen und Risiken der Doppelbürgerschaft**». Bern: EKM, 2018.

Blatter, Joachim and Rainer Bauböck (eds.). «**Let me vote in your country, and I'll let you vote in mine. A Proposal for Transnational Democracy**». EUI Working Paper RSCAS 2019/25.

Joachim Blatter. «**Transnationalizing Democracy Properly: Principles and Rules for Granting Consociated Citizens Voting Rights and Partisan Representation in the Parliaments of Nation States**». WZB-Discussion Paper SP IV 2018-102.

Andrea Schlenker, Joachim Blatter and Ieva Birka. «**Practising Transnational Citizenship: Dual Nationality and Simultaneous Political Involvement among Emigrants**». Journal of Ethnic and Migration Studies 43:3 (2016), p. 418–440.

Andrea Schlenker. «**Divided Loyalty? Identification and Political Participation of Dual Citizens in Switzerland**». European Political Science Review 8:4 (2016), p. 1–30.

Die Mobilität von Migrationspolitiken

Ein «nccr – on the move»-Projekt Joachim Blatter, Universität Luzern

Die internationale Mobilität von Menschen schafft zwischenstaatliche Interdependenzen. Wir untersuchen die Auswirkungen interdependenter Politikentwicklung und inwiefern nationalstaatliche und/oder supranationale Migrationspolitiken andere nationale Politikstrategien beeinflussen.

kurz und bündig #13 beruht auf einem **Bericht**, den Joachim Blatter und Martina Sochin D'Elia zusammen mit Michael Buess im Auftrag der Eidgenössischen Migrationskommission (EKM) verfasst haben.

Kontakt für kurz und bündig #13: Joachim Blatter, Professor für Politikwissenschaft Universität Luzern und Projektleiter nccr – on the move, joachim.blatter@unilu.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst vierzehn Forschungsprojekte an zehn Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Aldina Camenisch, Verantwortliche Wissenstransfer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch**

**Universität Neuenburg,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Schweiz**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

**Joachim Blatter and
Martina Sochin D'Elia**

**Dual Citizenship:
Advantages and Disadvantages
for (Swiss) Democracy?**

in a nutshell #13, June 2019

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

With its recognition of dual citizenship in 1992, Switzerland was the forerunner of what is now a worldwide trend.

—
One in every four Swiss citizens residing in Switzerland or abroad is now a dual citizen.

—
There are two main advantages to these trends:

- it makes it easier for immigrants to become naturalized, and therefore to have a voice in political decision-making, which strengthens Swiss democracy.**
- it makes it more difficult to adopt a simplistic view of “us” (Swiss) versus “them” (foreigners).**

—
Any efforts to restrict dual citizenship should therefore be rejected.

What is meant by ...

... **dual or multiple citizens** are people who are simultaneously nationals of multiple states.

... **democracies** are political systems in which everyone who is affected by political decisions and subject to political power has reasonable participation in the collective development of objectives and collective decision-making.

... **transnationalization** refers to linkages among national states. Information, people, capital, goods and services, along with harmful substances and crime, move across national state borders. As a result, the politics of states become (inter)dependent. National states respond to this situation with common rules. This means that political power is transnationalized. Dual citizens are described in the study as forerunners of a possible trend whereby, following the transnationalization of political regulation, the same could happen for the people (the demos) and democratic decision-making.

Should Swiss national football players dedicate goals they score to their parents' country of origin? The “double-headed eagle salute” controversy in Switzerland in 2018 triggered a highly emotional debate – for good reason, considering that one in every four Swiss citizens now hold dual citizenship. So it is high time this issue was also addressed as a research topic. This policy brief on dual citizenship presents the key findings of a study commissioned by the Federal Commission on Migration (FCM).

With the revision of the law on citizenship in 1992, which meant that a person who was naturalized was no longer forced to give up the citizenship of his or her country of origin, Switzerland became the pioneer of an international trend. Up until the middle of the 20th century, it was unusual for a person to hold dual citizenship, and under international norms this was a situation to be avoided. In 1963, the Council of Europe issued a statement calling for a reduction of cases of multiple nationality. In the [European Convention on Nationality](#) that entered into force in 2000, it is essentially left up to Member States to decide whether or not to accept dual citizenship. In some cases, however, they are required to tolerate dual citizenship, for children from binational marriages, for example. This change is part of a worldwide process. In recent years, more and more countries have amended their legislation on citizenship rights, and allowed dual citizenship for both emigrants and immigrants.

The increased prevalence of dual citizenship in the Swiss context cannot, however, be explained by this trend alone. Other contributing factors include the equal treatment of women and men in citizenship law, and the sharp rise in binational marriages due to migration. Formerly only Swiss males could pass

citizenship by birth on to their children, but Swiss women have also had this right since 1978, and without restriction since 1985. Accordingly, it is increasingly the case in Switzerland that dual citizenship is acquired by birth rather than through naturalization (see Graph 1).

Today, one in four Swiss citizens holds at least one other national citizenship. This situation is particularly widespread among Swiss citizens residing abroad, with three of every four Swiss expatriates holding multiple citizenships. Of the population residing in Switzerland, around 13 percent hold a second passport (see Graph 2). The actual figure is very likely to be higher, however, since these statistics apply only to persons over 15 years of age. Given that one in three marriages in Switzerland are now binational, we may assume that the number of dual citizens among persons under 15 years of age is even higher.

In just 20 years (1996-2016), the number of Swiss citizens holding dual citizenship has not only increased significantly, but their percentage of the Swiss residential population has quadrupled. In terms of percentages of the Swiss residential population, out of Swiss dual citizens, foreigners and Swiss single citizens, it is the dual citizens group that shows the fastest growth.

Graph 1: Share of dual citizenships by birth and by naturalization as a percentage of the Swiss population

Data source: Swiss Federal Statistical Office, Swiss Labor Force Survey (SLFS)

**Dual citizens:
Between Swiss Single Citizens
and Foreigners in Socioeconomic
and Sociocultural Terms**

Dual citizens are well educated, better than foreigners, but not as well as Swiss citizens holding only one passport. They also hold the middle position for other criteria such as earning status or volunteer activities. There is, however, some at times significant variation in the socioeconomic and sociocultural characteristics of dual citizens according to what second citizenship is held.

—
**“Rapid growth in the
percentage of dual citizens
in the Swiss residential
population.”**
—

**Dual Citizenship:
Opportunities for Democracy
Clearly Outweigh the Risks**

The authorization of dual citizenship lowers the barriers to naturalization, since immigrants no longer have to choose between the citizenship of their country of origin and that of their country of residence. The ability for a democratic community to increase naturalization percentages in this way is highly desirable from the perspective of the quality of democracy. This helps to ensure that those who are required to obey the laws of a country also have a voice in formulating them.

These linkages have been very evident in the Swiss context. Following the acceptance of dual citizenship for immigrants in 1992, the annual naturalization percentage doubled from one to two percent of the foreign population. Similar impacts have been documented for other

countries. This is particularly important for Swiss democracy, since the right to become naturalized is comparatively restrictive. This leads to a democratic deficit, since a particularly large percentage of the Swiss residential population remains excluded from participation in political decision-making. As well as helping to reduce this major democratic deficit, increased naturalization percentages also benefit Swiss democracy through a high level of interest in politics, better political integration, and participation by naturalized immigrants.

There are further benefits resulting from the fact that tolerating dual citizenship makes it easier for immigrants to gain citizenship of their new country of residence. Naturalized citizens not only gain the free choice of place of residence, but also become entitled to diplomatic protection abroad, and are guaranteed the right to re-enter Switzerland at any time. There is a demonstrable decrease in discrimination against them in the labor and housing markets. From the perspective of the recipient country, this means an increase in the level of their socioeconomic integration.

—
**“Dual citizenship reduces
the democratic deficit.”**
—

By accepting dual citizenship, a democratic state recognizes that in today's world many people have a sense of belonging to multiple societies. This recognition appears to be paying off for Switzerland. According to initial surveys, dual citizens participate and identify with Switzerland just as strongly as single citizens. When asked what concerns motivated their political participation, Swiss dual citizens cited taking into account

Swiss interests when expressing themselves politically or cited concerns related to life in Switzerland as the reason for participation significantly more frequently than citizens with just one citizenship. Citizens now not only appear to be able to have a sense of belonging to multiple political entities at local, regional, national and continental levels – they can also feel they belong to multiple entities on the same level: many dual citizens identify both with Switzerland and another country.

The phenomenon of dual citizenship can therefore play a role in overcoming thinking in terms of simplistic oppositions. One in four Swiss nationals now no longer feels they are properly accommodated by the dichotomy between the categories of “foreigner” on the one hand, versus “Swiss” on the other. Instead, they see themselves as both one and the other. This reduces opportunities for one group to be played off against the other in political discourse. Dual citizens therefore represent a bulwark against reawakened nationalism in Europe and the world.

The acceptance and increased prevalence of dual citizenship also has its disadvantages and risks, however. States are able to deprive dual citizens of their citizenship, for example, which is not the case for single citizens. This represents a risk from the dual citizen's perspective, although more and more European countries regard the option of deprivation of citizenship in connection with Islamic extremists as an opportunity. Dual citizenship also makes it easier for states to “sell” citizenship to wealthy individuals, who can thus become more internationally mobile. This encourages a tendency for membership of a political community to be viewed as a form of property right, which can be granted, acquired or withdrawn for purely self-serving and instrumental reasons.

But dual citizenship appears problematic from the democracy perspective particularly in situations where dual citizens can vote and take part in elections in more than one country, and therefore have more political influence than single citizens. Recently, many countries have made it easier for their citizens abroad to exercise their political rights in their country of origin. Where dual citizens lead a transnational life, and are therefore subject to the laws of different countries, it is, however, perfectly justified for them to have a voice in decisions made in multiple countries. Another positive aspect of the political participation of dual citizens is their ability to bring external perspectives and interests to bear. In this way they can help to make national state political processes less “nation-centric”, thereby enhancing international cooperation.

Graph 2: Dual citizens as a percentage of the resident population in Switzerland, of Swiss citizens residing abroad and of all Swiss citizens

Share of Swiss **dual citizens**, **single citizens** and **foreigners** among the **resident population** over 15 years in Switzerland (2016)

Share of Swiss **dual citizens** and **single citizens** among the **Swiss abroad** (2016)

Share of **dual citizens** and **single citizens** among **Swiss citizens** (2016)

Data sources: Swiss Federal Statistical Office, Swiss Labor Force Survey (SLFS); FDFA statistics on the Swiss abroad

There is, however, an increasing problem when national states try to address common problems (e.g. in the protection of the environment) and mutual dependencies (e.g. in tax policy) through international cooperation. Dual citizens have influence on more than one government and their positions in such negotiations. Wherever binding rules are set down in bilateral and multilateral negotiations, there is therefore a breach of the fundamental principle of “one person, one vote”.

—
“Identification with multiple countries is possible.”
—

Dual Citizens as Forerunners of a Transnationalization of National Democracies

In light of the numerous advantages of dual citizenship for democracy, these problems should not, however, lead to dual citizens being deprived of the right to vote in multiple countries. Instead, national democracies should open up this opportunity to all citizens, i.e. both those who prefer to stay at home and the internationally mobile, both single and dual citizens. An outline of how this might work in practice is provided in the [study](#) carried out for the FCM, and described in more detail elsewhere by [Joachim Blatter](#) (see list of references). Switzerland, with its high numbers of dual citizens, could therefore point the way toward how democracies can be transnationalized, without getting disconnected from the citizens.

Further Reading

Blatter, Joachim, Martina Sochin D’Elia und Michael Buess. [“Bürgerschaft und Demokratie in Zeiten transnationaler Migration. Hintergründe, Chancen und Risiken der Doppelbürgerschaft”](#). Bern: EKM, 2018.

Blatter, Joachim and Rainer Bauböck (eds.). [“Let me vote in your country, and I’ll let you vote in mine. A Proposal for Transnational Democracy”](#). *EUI Working Paper RSCAS* 2019/25.

Joachim Blatter. [“Transnationalizing Democracy Properly: Principles and Rules for Granting Consociated Citizens Voting Rights and Partisan Representation in the Parliaments of Nation States”](#). *WZB-Discussion Paper SP IV* 2018-102.

Andrea Schlenker, Joachim Blatter and Ieva Birka. [“Practising Transnational Citizenship: Dual Nationality and Simultaneous Political Involvement among Emigrants”](#). *Journal of Ethnic and Migration Studies* 43:3 (2016), p. 418–440.

Andrea Schlenker. [“Divided Loyalty? Identification and Political Participation of Dual Citizens in Switzerland”](#). *European Political Science Review* 8:4 (2016), p. 1–30.

The Mobility of Migration Policies

A project of the nccr – on the move Joachim Blatter, University of Lucerne

The movement of people across national boundaries creates interdependencies among states. We investigate how (much) migration policies in other nation-states and/or on the supranational level influence national policies and the consequences of interdependent policy-making.

in a nutshell #13 is based on a [study](#) by Joachim Blatter, Martina Sochin D’Elia and Michael Buess, commissioned by the Federal Commission on Migration FCM.

Contact for in a nutshell #13: Joachim Blatter, Professor for Political Science University of Lucerne and Project Leader nccr – on the move, joachim.blatter@unilu.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies and aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises fourteen research projects at ten universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Aldina Camenisch, Knowledge Transfer Officer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

**Joachim Blatter et
Martina Sochin D'Elia**

**La double nationalité :
opportunité ou risque pour
la démocratie (suisse) ?**

en bref #13, Juin 2019

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages aux décideuses et décideurs

En reconnaissant la double nationalité en 1992, la Suisse a été l'une des précurseurs d'une tendance mondiale contemporaine.

Actuellement, une personne de nationalité suisse sur quatre séjournant sur le territoire ou à l'étranger possède une seconde nationalité.

Les principaux avantages de ces évolutions :

- **La naturalisation des immigrant-e-s et la participation politique en découlant sont facilitées, ce qui consolide la démocratie suisse.**
- **La mise en confrontation du « nous » (Suisse) et des « autres » (étrangers) est plus difficile.**

Les vellétés de restreindre la double nationalité doivent donc être rejetées.

Ce que nous entendons par ...

...les **binationaux-ales** ou **plurinationalaux-ales** sont des ressortissant-e-s de plusieurs Etats en même temps.

...les **démocraties**

sont des systèmes politiques au sein desquels toutes les personnes concernées par des décisions politiques et soumises à un pouvoir politique participent de manière appropriée à la formation de la volonté politique et à la prise de décision.

...la **transnationalisation**

renvoie aux relations entre les Etats-nations. Les informations, les capitaux, les biens et les services, mais aussi les polluants et la criminalité franchissent les frontières nationales. La politique des Etats est ainsi (inter)dépendante. Les Etats-nations y réagissent souvent par des réglementations communes. Le pouvoir politique est donc transnationalisé. Dans cette étude, les binationaux-ales sont présent-e-s comme des pionniers d'une possible évolution vers laquelle, selon la réglementation politique, le peuple (au sens de demos) et la prise de décision démocratique pourraient être transnationalisés.

Les joueurs nationaux suisses ont-ils le droit de dédier des buts aux pays d'origine de leurs parents? En 2018, l'affaire de l'aigle bicéphale avait déclenché un débat passionné en Suisse. Le phénomène n'est pas fortuit: une personne de nationalité suisse sur quatre possède une double nationalité. Il est donc grand temps d'aborder le sujet sous un angle scientifique. Ce Policy Brief porte sur la double nationalité et présente les principales conclusions d'une étude menée à la demande de la Commission Fédérale des Migrations (CFM).

En 1992, la révision de la loi sur la nationalité a supprimé l'abandon de la nationalité d'origine en cas de naturalisation, faisant de la Suisse la pionnière d'une tendance internationale. La double nationalité était rare jusqu'au milieu du XX^e siècle et elle devait être évitée selon l'ordre international. En 1963, le Conseil de l'Europe se prononçait encore en faveur d'une réduction de la plurinationalité. Dans la **Convention européenne sur la nationalité**, entrée en vigueur en 2000, l'acceptation (ou la non-acceptation) de la double nationalité est désormais laissée à l'appréciation des Etats membres. Ils sont toutefois tenus de l'autoriser dans certains cas, notamment pour les enfants issus de mariages binationaux. Ce changement s'inscrit dans un processus mondial. En effet, ces dernières années, de plus en plus de pays ont adapté leur législation sur la nationalité et autorisent dorénavant la double nationalité pour les émigré-e-s et les immigrant-e-s.

Cette évolution ne peut pourtant pas expliquer à elle seule l'accroissement de la double nationalité en Suisse. L'égalité femmes – hommes dans la législation sur la nationalité et les mouvements migratoires ont également contribué à une forte progression des mariages binationaux. Tandis que cette règle s'appliquait jusqu'alors exclusivement aux hommes suisses, les Suissesses peuvent

transmettre, elles aussi, leur nationalité par la naissance à leurs enfants depuis 1978, et sans condition depuis 1985. L'acquisition de la double nationalité en Suisse s'effectue à ce titre plus souvent par la naissance que par la naturalisation (voir graphique 1).

Actuellement, une personne de nationalité suisse sur quatre possède au moins une autre nationalité. Ce phénomène s'observe surtout parmi les Suisses résidant à l'étranger: trois ressortissant-e-s suisses de l'étranger sur quatre sont plurinationaux-ales. Parmi la population résidente suisse, près de 13% possèdent un second passeport (voir graphique 2). Néanmoins, les plurinationaux-ales sont très probablement plus nombreux, car ces statistiques ne tiennent compte que des plus de 15 ans. Un couple sur trois étant déjà binational en Suisse, nous pouvons supposer qu'encore plus de personnes de moins de quinze ans ont la double nationalité.

En seulement vingt ans (1996-2016), le nombre de ressortissant-e-s binationaux-ales a fortement augmenté, et celui de la population résidente suisse a, quant à lui, quadruplé. Au sein de la population résidente locale, le groupe des personnes binationales de nationalité suisse croît plus rapidement que celui des ressortissant-e-s étranger-ère-s et des personnes mononationales.

Graphique 1 : Part des personnes ayant une double nationalité par la naissance et par la naturalisation parmi la population résidente suisse

Source des données : Office fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la population active (ESPA)

Personnes binationales : situées entre Suissesses et Suisses mononationaux et étrangers sur le plan socio-économique et socioculturel

Les personnes binationales ont un bon niveau de formation, meilleur que celui des étranger-ère-s, mais toutefois pas aussi bon que celui des Suissesses et Suisses mononationaux. Pour d'autres critères, comme le statut professionnel ou le bénévolat, elles se trouvent dans la moyenne. Pourtant, on observe des différences significatives socioéconomiques et socioculturelles selon la deuxième nationalité des binationaux-ales.

« La part de binationaux-ales dans la population résidente suisse croît rapidement. »

Double nationalité : nettement plus d'opportunités que de risques pour la démocratie

L'acceptation de la double nationalité réduit les obstacles à la naturalisation, car les immigrant-e-s ne doivent plus choisir entre la nationalité de leur pays d'origine et celle de leur pays de résidence. D'un point de vue démocratique, il est important qu'une communauté démocratique puisse ainsi accroître les taux de naturalisation. Ainsi, cela garantit que les personnes devant suivre les lois et les règles d'un pays puissent également participer à leur élaboration.

Ces relations sont très évidentes en Suisse. Après l'admission de la double nationalité pour les immigrant-e-s en 1992, le taux de naturalisation annuel a doublé, passant de 1% à 2% de la population étrangère. Des effets comparables sont constatés dans d'autres pays. Cet effet

est très important pour la démocratie suisse, car le droit à la naturalisation est comparativement restrictif. Il en résulte un déficit démocratique, car une très grande partie de la population résidente suisse reste largement exclue de la participation politique. Ce taux de naturalisation accru par la double nationalité ne contribue pas uniquement à réduire ce déficit démocratique majeur, il bénéficie aussi à la démocratie suisse grâce à un intérêt croissant, une meilleure intégration politique et la participation des migrant-e-s naturalisé-e-s.

L'acquisition facilitée de la nationalité du pays de résidence par l'acceptation de la double nationalité entraîne de nombreux avantages supplémentaires. Les personnes naturalisées bénéficient d'une liberté de séjour illimitée, d'une protection diplomatique à l'étranger et de la garantie de toujours pouvoir rentrer dans le pays. Leur discrimination sur le marché du travail et du logement diminue significativement. Selon la perspective de la société du pays de résidence, cela signifie un renforcement de l'intégration socioéconomique.

« La double nationalité réduit le déficit démocratique. »

Par l'acceptation de la double nationalité, un Etat démocratique reconnaît qu'aujourd'hui de nombreuses personnes binationales ont un sentiment d'appartenance à plusieurs sociétés. Pour la Suisse, cette reconnaissance semble profitable. Selon les premiers sondages, les binationaux-ales participent et s'identifient aussi fortement à la Suisse que les mononationaux-ales. Lorsqu'on demande aux personnes binationales suisses pour quels intérêts politiques elles s'engagent,

ces dernières répondent – même plus souvent que les mononationales – qu'elles tiennent compte des intérêts de la Suisse. A l'heure actuelle, les citoyennes et citoyens semblent non seulement capables de ressentir une appartenance à plusieurs unités politiques au niveau local, régional, national et continental, mais une appartenance multiple est également possible sur le même plan : de nombreux binationaux-ales s'identifient à la Suisse et à un second pays.

Le phénomène de binationalité peut donc être décisif pour dépasser les raisonnements se limitant à de simples oppositions. Une personne de nationalité suisse sur quatre ne se laisse plus raisonnablement catégoriser de manière dichotomique en « étranger-ère » ou en « Suissesse ou Suisse », mais est l'un et l'autre. Cela réduit les possibilités de se servir d'un groupe contre l'autre dans les discours politiques. Les binationaux-ales représentent par conséquent de véritables bastions contre le nationalisme montant en Europe et dans le monde.

L'acceptation et la démocratisation de la double nationalité comportent aussi des désavantages et des risques. Ainsi, à la différence des personnes mononationales, les binationales peuvent être déchues de leur nationalité. Cela représente donc un risque pour elles – de plus en plus de pays européens voient toutefois cette possibilité de dénaturalisation comme une chance lorsqu'il s'agit d'extrémistes islamistes. De plus, les Etats peuvent « vendre » plus facilement la double nationalité aux personnes fortunées, leur permettant ainsi d'être plus mobiles au niveau international. Cela favorise la tendance à concevoir l'appartenance à une communauté politique comme un titre de propriété que l'on peut attribuer, acquérir ou retirer pour de simples motifs égoïstes et instrumentaux.

La double nationalité apparaît surtout problématique d'un point de vue démocratique lorsque celles et ceux qui en bénéficient peuvent élire et voter dans plus d'un pays et exercer ainsi davantage d'influence politique que les personnes mononationales. Récemment, de nombreux pays ont facilité l'exercice des droits politiques des ressortissant-e-s étranger-ère-s dans leur pays d'origine. Si les binationaux-ales mènent une vie transnationale et sont donc soumis-e-s aux lois de différents pays, leur participation dans plusieurs pays est néanmoins assurément justifiée. La participation politique des personnes binationales est à voir sous un angle positif, car elles peuvent apporter des perspectives et des intérêts externes. Elles contribuent dès lors à concevoir des processus politiques nationaux moins autocentrés et à faciliter ainsi la coopération internationale.

Graphique 2 : Part des personnes binationales parmi la population résidente suisse, parmi l'ensemble des ressortissant-e-s suisses, et parmi les Suissesses et Suisses de l'étranger.

Part de personnes **binationales**, **mononationales** et **étrangères** parmi toute la **population suisse** âgée de plus de 15 ans (2016)

Part de personnes **binationales** et **mononationales** parmi l'ensemble des **ressortissant-e-s suisses à l'étranger** (2016)

Part de personnes **binationales** et **mononationales** parmi l'ensemble des **ressortissant-e-s suisses** (2016)

Un problème croissant apparaît toutefois lorsque les Etats-nations essaient de traiter leurs problèmes communs (comme en matière de protection de l'environnement) et leurs dépendances mutuelles (comme la politique fiscale) par la coopération internationale. Les binationaux-ales ont une influence sur plusieurs gouvernements et leurs positions respectives dans de telles négociations. Partout où des règles contraignantes sont fixées par des négociations bilatérales ou multilatérales, il y a donc un manquement au principe fondamental de toute démocratie «one person, one vote».

—
«L'identification à plusieurs pays est possible.»
—

Les personnes binationales – pionnières d'une transnationalisation des démocraties nationales

Au regard des divers avantages de la double nationalité pour la démocratie, ces problèmes ne devraient pas entraîner une limitation de la participation des personnes binationales dans plusieurs pays. Les démocraties nationales devraient plutôt ouvrir cette possibilité à l'ensemble des citoyennes et citoyens, c.-à-d. résidant dans le pays ou mobiles internationalement, mononationaux ou plurinationaux. Sa mise en pratique éventuelle est dépeinte dans l'étude réalisée pour le CFM et exposée plus en détail par **Joachim Blatter** dans un autre document. La Suisse – et sa multitude de personnes binationales – pourrait montrer ainsi un moyen de transnationaliser les démocraties sans pour autant éloigner la politique des citoyennes et citoyens.

Lectures complémentaires

Blatter, Joachim, Martina Sochin D'Elia und Michael Buess. «**Bürgerschaft und Demokratie in Zeiten transnationaler Migration. Hintergründe, Chancen und Risiken der Doppelbürgerschaft**». Bern: EKM, 2018.

Blatter, Joachim and Rainer Bauböck (eds.). «**Let me vote in your country, and I'll let you vote in mine. A Proposal for Transnational Democracy**». *EUI Working Paper RSCAS* 2019/25.

Joachim Blatter. «**Transnationalizing Democracy Properly: Principles and Rules for Granting Consociated Citizens Voting Rights and Partisan Representation in the Parliaments of Nation States**». *WZB-Discussion Paper SP IV* 2018-102.

Andrea Schlenker, Joachim Blatter and Ieva Birka. «**Practising Transnational Citizenship: Dual Nationality and Simultaneous Political Involvement among Emigrants**». *Journal of Ethnic and Migration Studies* 43:3 (2016), p. 418–440.

Andrea Schlenker. «**Divided Loyalty? Identification and Political Participation of Dual Citizens in Switzerland**». *European Political Science Review* 8:4 (2016), p. 1–30.

La mobilité des politiques migratoires

Projet du «nccr – on the move» Joachim Blatter, Université de Lucerne

La circulation des personnes par-delà les frontières nationales crée des interdépendances entre les états. Nous allons maintenant investiguer comment (et à quel point) les politiques de migration dans d'autres Etats-nations et/ou au niveau supranational influencent les politiques nationales, ainsi que les conséquences de l'élaboration de politiques interdépendantes.

en bref #13 est basé sur une étude que Joachim Blatter, Martina Sochin D'Elia et Michael Buess ont menée à la demande de la Commission fédérale des migrations (CFM).

Contact pour en bref #13: Joachim Blatter, professeur de sciences politiques Université de Lucerne et chef de projet «nccr – on the move», joachim.blatter@unilu.ch

Le «nccr – on the move» est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut quatorze projets de recherche de dix universités suisses, soit les Universités de Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et leurs arguments.

Contact pour la série: Aldina Camenisch, responsable du transfert de connaissances, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Université de Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Suisse**